

Binomio informalidad-formalidad entre el incumplimiento de la norma y la indefinición.
José Fernando Valencia Grajales

La informalidad versus la formalidad se podría definir como un concepto dual de contraposición en la construcción de ciudad, el cual se puede definir como el incumplimiento o cumplimiento de la norma urbana, sin embargo no se podría decir con precisión en qué momento se denominara como informal o en qué momento se puede reconocer como problema u oportunidad, más bien se puede realizar una especie de recorrido histórico conceptual que nos permita determinar las razones que permiten incorporar estos cambios en la cotidianidad social, que finalmente nos lleven a comprender el fenómeno de la informalidad. Para ello inicialmente se comenzara por rastrear el término informal, luego se hará una búsqueda histórica que nos permita corroborar la aplicación del mismo a la realidad, contrastándola con los hechos de la ciudad de Medellín y finalmente se intentaran unas conclusiones.

Informal o informalidad

El concepto de informalidad, parece que no nacerá como un término autónomo para definir las construcciones, ocupaciones, loteos o asentamientos humanos no planificados dentro de lo urbano y se aprecia más bien como un término prestado de la economía especialmente

del sector laboral. Se tienen indicios como desde que el sociólogo Keith Hart (1973, 61-83) publicó un estudio sobre el empleo en Ghana, encontró que la población tenía comportamientos diferentes a los ingleses especialmente porque no obedecían al prototipo occidental y por el contrario su trabajo por cuenta propia era una antítesis de la forma capitalista, y que corroborara luego en Kenia (ILO, 1972) tal y como lo reedita el mismo en su texto *The Memory Bank, Money in an Unequal World* (2000) en el cual describe que The antithesis of state capitalism is the so-called “informal economy”, a term which originated in the early 70s. Beginning as a way of conceptualising the unregulated activities of the marginal poor in Third World cities, “the informal sector” has become recognised as a universal feature of the modern economy. (Portes, Castell y Benton, 1989) Evasion of the state’s rules unites practices as diverse as home brewing, street trade, the drugs traffic, political corruption and offshore banking. The issue of informal economic activities is thus intimately tied up with the crisis of state capitalism in our times (Hart, 1986)

De lo anterior se podría definir la informalidad como las actividades realizadas en los países pobres por las personas con más exiguos recursos que evaden las normas para crear nuevas relaciones económicas, de capital, de propiedad, de menor escala, tecnologías anticuadas y no regulados, que les generen sustento o nuevos capitales que hoy en día están siendo reconocidas bien sea por los obstáculos que representan o por las oportunidades que pueden brindar. (Sethuraman, 1981; Klein y Tokman, 1988). Es posible que dichas configuraciones teóricas de la informalidad en Latinoamérica se deban en parte a las consecuencias socio-culturales-económicas y políticas generadas por tesis como la de la dependencia, el subdesarrollo, la política de sustitución de importaciones, o del desarrollo endógeno que fueron apalancadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y que fueron aplicadas por los gobiernos entre los 60s a los 90s, y que nacen de aproximaciones ideológicas del materialismo histórico o el estructural-funcionalismo que analizaron la realidad económica latinoamericana.

Pero las anteriores explicaciones económicas no son suficientes para entender la informalidad urbana, a ello se debe aunar otros factores. Es posible que se deban aportar hechos históricos fundamentados principalmente en los cambios de ruralidad a ciudad y de economías de subsistencia a economías industriales en las principales ciudades latinoamericanas, los cuales hayan creado cambios lo suficientemente amplios como para generar grandes migraciones de las zonas rurales a las ciudades, sin embargo dichos cambios abruptos precipitaron fenómenos de informalidad económica, empobrecimiento y de explosión demográfica. Pero lo anterior explica a medias lo económico y social sin embargo no es suficiente para explicar la informalidad urbana en los casos en los cuales no despunta la necesidad económica o social, es por ello que continuamos en la búsqueda de una mejor respuesta.

Informalidad urbana

Se hace necesario buscar nuevas o viejas respuestas para entender que finalmente la informalidad no sea más que un término más que distraiga la realidad social que se funda en la exclusión de aquellos que se consideran superiores o pretendan imponer órdenes sociales aparentemente deseados. Entender la informalidad nos debe remontar a los años de 1830-1850 época de la segunda revolución industrial que va impregnar las ciudades con las

nuevas necesidades asépticas, de crecimiento constante y como portadora de las ideas de la época industrial como lo serán las de crear barrios obreros, imponer uniformidad en las construcciones y ordenar el desorden que antes no se percibía colocando como ejemplo a Le Havre, (WCH UNESCO, 2008).

Es por ello que llegaron respuestas como las de Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837) y Jean Baptiste Godin (1817-1889) quienes propusieron ordenes no solo arquitectónicos, sino culturales, económicos y políticos, o propuestas como las Ciudades-Jardín del futuro (1902) de Ebenezer Howard a la que se sumara Charles Édouard Jeanneret-Gris más conocido como Le Corbusier ya por los años de 1924 quien va imponer una perspectiva de necesidad de ordenar y uniformar. Todos ellos propondrán conforme a las visiones económicas industriales de serie, fordista, La Ciudad Industrial (1904), de Tony Garnier o la fayolista como la ciudad fábrica, pensadas en la eficiencia y economía de escala. Además de la contraposición de los ideales de autores como Camillo Sitte quienes pretenden crear ciudades según principios artísticos o la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata, a lo que se podría sumar el orden neotécnico de Patrick Geddes. Ellos proponen modelos basados en el control y reforma del sistema de mercado instaurado para permitir una convivencia pacífica y saludable entre la burguesía y el naciente proletariado dentro de la naciente ciudad.

Sin embargo todas estas propuestas de ciudad no son más que ideologías fundadas en un orden de ideas o doctrinas derivadas parcialmente de la realidad que se podrían denominar como lo definió Lefebvre (1966) ideología urbanística, como un conjunto que deforma la verdad total y asume mediante la persuasión, la norma o la fuerza una nueva realidad que extrapola la existente (Ramón, 1970). Es decir cada una de ellas en la medida que se imponía o lograba éxito en los diferentes Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) se imponía y convertía a las demás visiones o a la realidad urbana en desordenes que había que reformar, arreglar o corregir. Pero fundamentalmente lo que se lograba era que los asentamientos urbanos que no se acomodaban a dichas visiones se tornaban cuando menos en anormales.

Pero dichas ideologías no tendrían ninguna relevancia si las mismas no se terminaran imponiendo en las ciudades latinoamericanas durante los periodos de entre guerras y después de la segunda, con las visitas realizadas por planificadores como Le Corbusier, Karl Brunner, Winner y Sert entre otros quienes impusieron sus visiones y de paso le dieron las herramientas a las clase dominantes para imponer normas que exigían requisitos o exigían la planificación de la ciudad como único medio de normalizar, estandarizar e integrar a quienes no hacían parte del orden conocido.

Es por ello que en ciudades como Medellín se apreciaron cambios en la forma en que se nombraba el fenómeno que van pasando de marginales, irregulares, tugurios, piratas, invasores hasta informales, similar a lo observado en los Slums de Lima (Turner, 1965). Tanto en dicha investigación, como en Medellín parte de las condiciones sociales y culturales que se asemejaran se debe a cinco razones, las primera será que la población que se encontraba en dichos lugares periféricos eran migrantes urbanos que venían de la ruralidad, al igual que en la Europa del siglo XIX; segundo que las razones de la mayoría

era un traslado por razones económicas en búsqueda de oportunidades o empleo; tercero una vez llegaban a la ciudad buscaban su sustento económico y al no encontrarlo se dedicaban al rebusque; y cuarto estas ciudades sufren de explosión demográfica propia de sus habitantes como de los migrantes y finalmente dicha población creaba nuevos asentamientos humanos.

Pero estas ciudades no estaban preparadas para estos cambios de economías semi-rurales a industriales, de pequeñas necesidades a grandes exigencias de abastecimiento económico; de desconocimiento de las normas rurales a tener que entender las normas urbanas; de bastarles con la palabra y el respecto para comprar y vender sus tierras a un mundo que les exige el cumplimiento de formalidades que exceden su comprensión; de no entender como importante el vivir por fuera del perímetro urbano a entender que se tiene el derecho a ser parte de la ciudad; y finalmente de entenderse como legales a ser atrapados y envueltos en la ilegalidad (Clichevsky, 1998).

Exclusión como forma de tratamiento

Tal vez el mejor ejemplo de la creación de una ideología excluyente dentro de una ciudad es la aparente necesidad de cambio, esto fue lo que percibieron Carlos E. Restrepo y Gonzalo Escobar fundadores de la Sociedad de Mejoras Públicas quienes consideraron que Medellín debía dejar de ser un pueblo rural y transformarse en una ciudad y para ello implementaron la ejecución del embellecimiento de la ciudad, la construcción de grandes edificaciones, la intervención en lo público y lo privado, ejerciendo gran presión sobre la política, construyendo vías, comprando terrenos para parques, hoteles, imponiendo miradas extranjeras de cómo construir, influyendo en los perímetros, en el futuro planificador de la ciudad trayendo arquitectos e ingenieros que planearan la ciudad, es decir de la noche a la mañana Medellín se transformó de lo semi-rural a lo urbano, generando de paso, marginales, ilegales, anormales, tugurizados, periféricos e indeseables.

Para combatir estas nuevas formas impropias en la ciudad se trataran con herramientas como el desalojo, la reubicación, la compra, construcción, mejoras en servicios públicos e infraestructura y con normas municipales y nacionales como el acuerdo municipal de 1955 donde se crean las casitas de la caridad con aportes públicos y privado y que en 1972 se convierte en CORVIDE, la política de erradicación de la pobreza en 1963, en 1964 se da la política de eliminar la marginalización, luego en 1968 se crea la ley 66 de 1968 que criminaliza los tugurios y los urbanizadores piratas, negándoles los servicios públicos. Para 1974 se crea el programa de integración de servicios y participación comunitaria en zonas marginales urbanas. En el año de 1975 aparece el programa presidencial de Cerrar la Brecha para acabar con la marginalidad, en 1982 se da el acuerdo 29 de 1982 amnistía para solicitar licencia definitiva, En Medellín se determinara el perímetro urbano. En 1987 Virgilio Barco creara la erradicación de la pobreza absoluta con la rehabilitación, remodelación y creación de nuevos asentamientos.

Luego la ley 11 de 1986 busco incluir a la población en las decisiones de planeamiento urbano. Se da la ley 9 de 1989 de planeación. Medellín por su parte crea el acuerdo 38 de 1990 destina áreas para la construcción de vivienda social, luego crea el acuerdo 16 de 1990 que determina zonas de riesgo, presenta el acuerdo 14 de 1990 sobre planes de

renovación urbana. En el 1991 se da la constitución política, finalmente se da la intervención presidencial por medio del PRIMED en busca de solucionar los problemas de inseguridad y violencia y se comienzan a denominar a los barrios en subnormales dándoles las herramientas para legalizarlos, equiparlos, reubicarlos y mejorarlos. En el año de 1994 se crea la ley 153 de 1994 que regule lo referente a los planes de desarrollo. Se crea el INURBE, las Curadurías Urbanas y las áreas metropolitanas, se dan normas sismo resistentes y se da la ley 388 de 1997, se da el acuerdo 62 de 1999 referente al POT de Medellín, se da la ley 546 de 1999 y el decreto 824 de 1999 los cuales se refieren a la financiación de las viviendas y el subsidio familiar para adquirirlas.

Se promulgaron la ley 812 de 2003, el decreto 55 de 2003, la resolución 511 de 2004, la resolución 610 de 2006, la resolución 5 de 2004, el decreto 975 de 2004, el decreto 973 de 2005, todos referentes a la financiación, subsidios y crédito de las viviendas de interés social. Luego el decreto 1600 de 2004 y la ley 319 de 2005 referentes a la legalización de predios, dispondrá la forma y modo para la titulación y la legalización de asentamientos humanos. Finalmente se presentaron las disposiciones referentes a las viviendas de interés prioritario por medio del Decreto 2060 de 2004 y la ley 1454 de 2011 referente a las normas orgánicas nacionales de ordenamiento territorial.

Todas estas normas han pretendido darle instrucciones a la sociedad de lo que debe entenderse por lo formal o informal, pero a su vez han estado cargadas de ideologías o valores que se han pretendido imponer en las formas de una ciudad ordenada.

Conclusiones

La única explicación de la informalidad no se puede dar en el factor económico, la misma también se explica desde la ideología imperante o el cambio paradigmático en la concepción adecuada de ciudad, es decir mientras en algunas épocas la concepción de vivienda o ciudad podía explicarse desde grandes espacios, formas arquitectónicas cargadas o requisitos estructurales no muy exigentes, los tiempos de cambio han traído, uniformidad, simpleza, construcción en serie, formas simétricas, exigencias mínimas de vías, acueductos, servicios públicos, transporte y comportamientos mínimos de convivencia en ciudades atestadas. Estas implicaciones no necesariamente se dan por factores económicos fundados en la pobreza, es decir muchos de estos cambios son por exigencias nuevas de construcción en altura, por desarrollos de la tierra, es decir la búsqueda de ganancias económicas o explotación del suelo urbano por parte de sus propietarios que lotean o construyen sin cumplir con la norma o cumplen a medias, formalizando unos planos pero construyendo otra cosa, en el fondo las nuevas y viejas informalidades se deben a cambios ideológicos, arquitectónicos y principalmente por variaciones de la norma que no consulta con la realidad y se funda en el deber ser del funcionario o legislador que ideológicamente sueña otra realidad.

No se puede pretender que la formalización en si misma genere mejoras en la infraestructura y la calidad de vida, o que el valor de la vivienda se pueda medir por cumplir con unos parámetros estructurales, sin tener en cuenta que la misma tiene unos valores sociales, económicos y culturales que no pueden ser medidos por el cumplimiento de normas, o que dichas mejoras generen de por si mejoras en la calidad de vida (Turner,

1967) olvidando que dichos lugares informales propician espacios propios, donde se supera la pobreza, se permite el acenso social mediante el empleo informal, la autoconstrucción, el soporte y la participación solidaria de sus miembros. (Habraken, 1975), (Turner, 1976).

Bibliografía

International Labour Organization, ILO, (1972), Employment, Incomes and Equality: A strategy for Increasing Productive Employment in Kenya, Geneva, ILO

Habraken, N. J. (1975) De Dragones en de Mensen. Traducción de Fernando Ramón. Una alternativa al alojamiento de masas. Madrid: Comunicación, Serie B (1975).

Hart, Keith. (1973) 'Informal income opportunities and urban employment in Ghana', in: Jolly, R., E. De Kadt, H. Singer & F. Wilson (eds.) Third world employment: problems and strategy. Penguin. Harmondsworth: pp. 66-70.

_____. (1987) "The informal economy" in J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman eds New Palgrave Dictionary of Economic Theory and Doctrine, Macmillan, London, 1987; "The informal economy", Cambridge Anthropology, 1986

_____. (2000) The Memory Bank: money in an unequal world. Profile Books, London ix, 340p. en: <http://themorybank.co.uk/book/>

Klein, Emilio y Victor E. Tokman, (1988), "Sector informal: Una forma de utilizar el trabajo como consecuencia de la manera de producir y no viceversa." Estudios sociológicos 16 Jan-Apr:205-212.

Portes, A., Castells, Manuel and Benton, L., eds The Informal Economy: studies in advanced and less developed countries, Johns Hopkins U.P., Baltimore, 1989

Ramón, Fernando (1967) Miseria de la ideología urbanística. Madrid: Ciencia Nueva.

Ramón, Fernando (1970) La ideología urbanística. Madrid: Comunicación, Serie B.

Sethuraman, S. V., (1981), The Urban Informal Sector in Developing Countries. Geneva: International Labour Office

Turner, John F. C (1965) «Lima's Barriadas and Corralones: Suburbs versus slums», Ekistics, Marzo, Vol.19. Versión española: Lima's Barriada y Corralones: Suburbios versus slums en Materiales de trabajo 2. Autoconstrucción y políticas de alojamiento en las sociedades capitalistas no industrializadas. Casariego, Joaquín (ed.) ETSA Las Palmas.

_____. (1967) «Uncontrolled urban settlement: Problems and Policies», Ekistics, Febrero, Vol 23. Versión española Colonias urbanas incontroladas. Problemas y políticas en Materiales de trabajo 2. Autoconstrucción y políticas de alojamiento en las sociedades capitalistas no industrializadas. Casariego, Joaquín (ed.) ETSA Las Palmas.

_____. (1976) Vivienda, todo el poder para los usuarios. Hacia la economía en la construcción del entorno. Edición española Madrid: Hermann Blume (1977).

Saravia, Manuel (1993) La ideología urbanística, 25 años después, Ciudades, La ideología urbanística, 25 años después. Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid.

World Heritage Centre. (2008) WCH UNESCO. Le Havre, the City Rebuilt by Auguste Perret en: <http://whc.unesco.org/en/list/1181>

<https://perseovalencia.blogspot.com/2014/03/binomio-informalidad-formalidad-entre.html>